

УДК 811.111'373.4

*Д. О. Зацеркляна**Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Гусленко І. Ю.*

МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДІОМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЩОДЕННУ МОВЛЕННЄВУ ПРАКТИКУ

У статті розглянуто проблематику вивчення ідіоматичних виразів англійської мови. Об'єктом дослідження є активне впровадження ідіом, або ідіоматичних виразів, у щоденну усну практику англійської мови. Предметом дослідження є методи, засоби та конкретні вправи, які допомагають студентам, що вивчають англійську мову, активізувати використання ідіом у щоденному спілкуванні.

Значну увагу у роботі приділено саме проблемі пасивності вивченого матеріалу у словниковому запасі студентів. На основі досвіду та розробок сучасних авторів, дослідників та методистів, проаналізовано переваги та недоліки існуючих методів навчання ідіомам. Сформовано перелік чинників, які не дозволяють студентам використовувати вивчені ідіоми у спілкуванні, щоб урізноманітнити та вдосконалити мовлення. Зокрема, складна побудова та алегоричне, не фактичне, значення ідіом англійської мови ускладнює сприйняття та формує певний мовленнєвий бар'єр. Цим зумовлена необхідність постійної усної практики вивченого матеріалу. Запропоновано методи та конкретні вправи, які мають на меті активізацію використання ідіоматичних виразів у щоденному спілкуванні.

Подальша робота передбачає пошук та впровадження у навчальний процес нових ефективних форм роботи з ідіоматичними виразами, як серед дітей різного віку, так і серед дорослих студентів.

Ключові слова: активна лексика, ідіома, ідіоматичні вирази, мовлення, усна практика, фразеологізм, фразеологічна одиниця.

Zatserkliana Daria. Methods of introducing English idioms into daily speaking practices.

The article deals with the problem of teaching English idiomatic expressions. The object of the study is the active introduction of idioms, or idiomatic expressions, into daily oral practice of the English language. The subject of the study is the

methods, tools and specific tasks, which help English learners to activate the usage of idioms in everyday communication.

A lot of attention in this work is paid to the problem of the passiveness of the acquired material in the students' vocabulary. The existing methods of teaching idioms, their advantages and disadvantages, have been analyzed, based on the experience and achievements of modern authors, researchers, and methodologists. A list of factors, which do not let the students use the acquired idioms in communication, differentiate and develop their speech, has been formed. Particularly, complex structure and allegoric, not literate meaning of all English idioms make their perception and mastering more complicated and forms a certain language barrier. Because of that, special attention is paid to the necessity of constant oral practice of the acquired material and using methods and specific exercises, which aim to activate the usage of idiomatic expressions in daily communication is suggested. The perspectives of further development of the highlighted topic are seen in searching and introducing into the learning process new efficient forms of working with idiomatic expressions, both among children of different ages and adult students, and suggesting specific measures for solving this problem.

Key words: active vocabulary, idiom, idiomatic expression, oral practice, phraseological expression, phraseological unit, speech.

Постановка проблеми. Будь-яка сучасна програма вивчення англійської мови обов'язково включає у себе вивчення ідіом (або ідіоматичних виразів, або фразеологізмів). Ідіоми широко представлені у навчальних курсах світових видань, методичних збірках вітчизняних авторів, багато безкоштовних матеріалів у мережі інтернет також присвячені ідіомам. Але однією з проблем, пов'язаних із вивченням ідіом, є те, що ідіоми, як складна, непересічна для недосконалого володіння мовленнєвою компетентністю лексика, часто залишаються пасивними у пам'яті студентів та мало або взагалі не використовуються у мовленні. Важливе завдання навчального процесу – урізноманітнити мовлення студентів задля досягнення досконалого рівня володіння розмовними навичками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри те, що ідіоматичні вирази відіграють важливу роль у мовленні носіїв англійської мови, вивчення ідіом у більшості випадків зосереджується на упізнаванні та розумінні їхнього значення. Водночас, саме

використання ідіом в усному мовленні є основною умовою формування живого, різноманітного, емоційно-забарвленого спілкування, що зумовлює актуальність дослідження цієї теми. У даній роботі проведено аналіз існуючих методів та вправ щодо вивчення ідіом, та запропоновано власний інструментарій для викладача та студентів щодо активної та цікавої щоденної усної практики ідіоматичних виразів.

Останнім часом увагу викладачів, методистів та студентів привертає проблема формування різноманітного активного словникового запасу, який дозволить наблизити спілкування іноземною мовою до рівня рідної мови. Саме у цьому контексті значний інтерес представляють ідіоми англійської мови, або ідіоматичні вирази, або фразеологізми. Незважаючи на поширене використання носіями мови, існує багато бар'єрів та перепон щодо використання ідіом студентами. Питання щодо формування комунікативної компетентності з використання ідіом у повсякденній мовленнєвій практиці теоретично обґрунтовані у працях багатьох сучасних українських вчених (Коваль Л. М., Чаплик О. А., Масон С. Р., Лаврухіної В. Л., Голуб О. Б. та ін.). В центрі проблематики, розглянутої у публікаціях науковців, є методологія викладання матеріалу щодо засвоєння ідіоматичних виразів, шляхи подолання мовленнєвих бар'єрів, пов'язаних із їх використанням, переваги та недоліки певних вправ та підходів до викладення матеріалу, тощо.

Мета дослідження полягає у тому, щоб запропонувати інструментарій, перелік методів та конкретних вправ, які допоможуть сформувати у студентів компетенції із вільного та широкого використання ідіоматичних виразів у тематично різноманітному спілкуванні.

Основними завданнями дослідження є: проаналізувати існуючі методи навчання ідіоматичним виразам англійської мови; визначити найбільш широко вживані методи та вправи щодо навчання ідіомам, визначити їх переваги та недоліки; сформувати перелік чинників, які перешкоджають вільному використанню студентами ідіоматичних виразів у повсякденному мовленні; запропонувати власний перелік методів та вправ, які сприятимуть кращому засвоєнню ідіом та активізації їхнього використання.

Основні результати дослідження. Ідіоми, або фразеологічні

вирази, посідають важливе місце в англійській мові. Словник англійської мови Merriam-Webster визначає ідіому як «an expression in the usage of a language that is peculiar to itself either in having a meaning that cannot be derived from the conjoined meanings of its elements (such as up in the air for “undecided”) or in its grammatically atypical use of words (such as give way)» [1]. Ідіоматичність мовлення є однією з важливих характеристик високого рівня володіння іноземною мовою. Більшість ідіом англійської мови вивчаються студентами, що досягли рівня B2, C1 або C2 за міжнародною системою оцінки знань CEFR (Common European Framework of Reference). Носії англійської мови використовують ідіоми у розмові дуже часто. Ідіоми роблять мовлення барвистим, цікавим, неоднотипним, справляють враження глибокого знання мови та культури англословних країн. Вивчення мови з використанням ідіом також надає додаткової мотивації студентам, урізноманітнює навчальний процес. Автори зазначають, що засвоєння ідіом у навчанні та їхнє вірне застосування у мовленні мають значний позитивний вплив на розвиток та формування мовленнєвої компетентності студентів[2]. Саме тому вивчення та широке використання ідіом формують у студентів навички, які сприятимуть досягненню ними у майбутньому рівня кваліфікації, який забезпечить їм успішне кар'єрне зростання у сучасному мінливому світі.

Однак парадокс полягає у тому, що самого вивчення ідіом, презентації лексичного матеріалу та вправ щодо його засвоєння, недостатньо для впровадження їх у щоденне мовлення. Лаврухіна В. Л., зокрема, зазначає, що впровадження ідіоматичних виразів у навчальний процес може виявитись складним та неефективним, «оскільки це не є актуальним або необхідним для здійснення навчальних цілей» [3, с. 139]. Безперечно, що у реальному спілкуванні ідіоматичність мовлення підвищує конкурентоспроможність студентів, урізноманітнює лексику та сприяє формуванню так званого живого мовлення. Нетипові ідіоматичні вирази досить складні для розуміння, їх переклад не може бути дослівним, а також існує безліч варіантів того, як можна замінити ідіому на простіший, більш поширений вираз. Студенти відчують певний мовленнєвий бар'єр у використанні ідіом через страх помилки, недостатність практики, страх бути незрозумілим у розмові,

невпевненість у значенні ідіоми та ін. Через це почути ідіоми у мовленні людини, яка вивчає англійську як іноземну мову, можна вкрай нечасто. Таким чином, перед викладачами постає питання: яким чином впроваджувати ідіоматичну лексику у навчальний процес так, щоб сформувати у студентів компетентність у використанні ідіом із природньою легкістю на повсякденному рівні.

Існує багато різноманітних поширених у використанні вправ на засвоєння ідіом. Це можуть бути вправи у рамках підходу Text-based presentation: Skim the text and underline any idioms you can find. Try to figure out their meaning from the context. Такі вправи є досить ефективними на етапі ознайомлення із новими ідіомами, тому що фразеологічні вирази існують виключно у контексті і мають інше значення, аніж окремі слова, з яких складається ідіома. Також широко використовуються такі універсальні лексичні вправи, як matching, gap filling, paraphrase the sentences, та ін. Безперечною перевагою цих традиційних вправ є активізація пам'яті, мислення студентів, акцент на поясненні значення ідіоматичних виразів, наведення великої кількості прикладів. Але важливим недоліком є відсутність у переліку вправ на усну практику використання ідіом у мовленні, ідей для подальшого застосування вивченого матеріалу у спілкуванні. Створюється ілюзія, що фразеологічний матеріал обмежений декількома письмовими або тестовими вправами і не існує поза межами навчального класу.

Викладачі та філологи пропонують багато й інших варіантів вправ, які вважають найбільш доцільними для засвоєння та практики ідіом. Наприклад, Лаврухіна В. Л. найбільш ефективними та дієвими вважає «вправи, які активізують творчу мисленнєву діяльність» [3, с. 140], а саме завдання на складання речень, або нотаток, або невеликих за обсягом текстів на задану тему із використанням ідіоматичних виразів. Автор зазначає також, що ідіоми доцільно групувати за темами, що сприяє їх кращому засвоєнню за допомогою яскравих тематичних прикладів. Далі Лаврухіна В. Л. наводить приклад написання невеличкої розповіді про те, як студенти провели літо, із використанням ідіом із наданого списку.

Голуб О. Б. у методичній збірці «Її Величність Ідіома» пропонує використання ілюстрованих ідіом та наступну інформацію для

засвоєння та розуміння лексичного матеріалу: *definition, illustrative sentences, illustrative situation та speaking* (у парах або командах) [4].

Варто зазначити, що підходи до навчання ідіоматичним виразам Лаврухіної В. Л. та Голуб О. Б. є більш системними, тому що передбачають використання ідіом у продуктивних вправах, де письмове або усне мовлення зумовлене не заданими структурами та переліком лексики, а активним вибором студентів, є результатом їх власної мовленнєвої діяльності.

Проаналізувавши велику кількість матеріалів, присвячених навчанню ідіомам, автор вважає доцільним виокремити наступні чинники, які перешкоджають активному використанню ідіоматичних виразів:

1) ідіоми є атиповою лексикою, тому сприймаються більшістю студентів та викладачів як цікавий, але непрактичний навчальний матеріал, який доцільно використовувати лише у певних вправах;

2) більшість вправ, які використовують викладачі англійської мови, є письмовими та націлені саме на запам'ятовування ідіом, а не на їх практику;

3) студенти не мають адекватної мотивації до використання ідіоматичних виразів у щоденному мовленні; зокрема, джерелом такої мотивації можуть бути аутентичні відео, подкасти, живе спілкування із носіями англійської мови. Такі джерела інформації, нажаль, мало використовуються у навчанні.

На нашу думку, попри те, що вище наведені вправи допомагають викладачу якісно презентувати матеріал студентам, найнеобхіднішими для використання ідіом у щоденному мовленні є усні вправи, практика мовлення. Саме усна практика активізує мислення та переводить вивчені ідіоми із пасивного в активний лексичний запас, надає безліч варіантів реального використання їх у мовленні та допомагає у подоланні бар'єру щодо страху їхнього використання. Тому пропонуємо наступні вправи та приклади усної практики ідіоматичних виразів, які можуть бути використані у щоденній практиці: робота з відео матеріалом; рольові ігри; специфічні ігрові завдання. У якості теми-прикладу буде використано *body idioms*, тобто група ідіом, у складі

яких є слова – частини тіла або пов'язані із ними слова, такі як «*to learn by heart*» або «*to pull one's leg*».

На думку автора дослідження, визначну роль у впровадженні ідіом у щоденний мовленнєвий контекст є відео матеріали, бажано із носіями мови, фільми та подкасти. Як було зазначено раніше, одним з чинників, через які ідіоми залишаються пасивним словниковим запасом, є недостатня мотивація студентів. Викладач має сформулювати у учнів розуміння того, що живе мовлення значно відрізняється від книжкових вправ. Барвистість, яскравість, привабливість мовлення визначається, зокрема, фразеологічними зворотами, сленгом, еліпсами, скороченнями, загальновідомими виразами, жартами тощо. Недостатня увага до цього призводить до втрат часу та сил як викладача, так і студентів, у безперспективному намаганні просто запам'ятовувати ідіоми, не практикуючи їх. Відео надають не лише аудіо-візуальну підтримку процесу вивчення, а виконують вкрай важливу функцію мотивації. Наприклад, вивчення теми *body idioms* можна розпочати із відео, створеного для YouTube-платформи навчальних матеріалів Кембриджського університету [5]. У ньому розглянуті декілька ідіом (*to let one's hair down, to do something by the skin of one's teeth, to have a sweet tooth, a bundle of nerves, to get one's head around, to lie through one's teeth*) із яскравими прикладами з реального життя. Кожна ідіома представлена у живому контексті, далі наведено її дефініцію, а наприкінці відео матеріал закріплено шляхом повторення ключових моментів з відео. На цьому матеріалі можуть одразу бути створені декілька усних вправ:

1) пояснити ідіоми з відео іншим студентам із використанням власного лексичного запасу; інші студенти мають вгадати та назвати ідіому;

2) організувати спілкування у групах, де кожен має навести приклад ситуації, з власного досвіду або вигаданої, що якнайкраще ілюструватиме ідіому;

3) провести спілкування у групах, відповідаючи на запитання *How often do you..?* або *Have you ever..?* із обов'язковим використанням ідіом. Такі запитання зазвичай потребують розгорнутої відповіді.

Наприклад, *How often do you let you hair down?* або *Have you ever been a bundle of nerves?* Подібне обговорення відео, зазвичай, матиме багато можливостей для follow-up questions, тобто додаткових запитань, тому спілкування буде обширним та емоційно забарвленим.

Цікавими вправами на подолання бар'єру у використанні ідіом у мовленні є рольові ігри. Прикладом вправи – рольової гри із частково театральним аспектом – може бути призначення кожному з учасників групи декількох ідіом із тих, що вивчаються. Учасник має максимально використовувати призначені йому дві-три ідіоми у розповіді. Викладач надає опис ситуації, наприклад, важкий день на роботі, розмова наприкінці робочого дня між менеджером та підлеглими. Всі учасники висловлюють свою думку як учасники наведеної ситуації, але з обов'язковим використанням ідіоматичних виразів. Далі ситуацію можна змінити та продовжити вправу із призначенням нових ролей.

Прикладом специфічних ігрових завдань є, перш за все, так звана гра «*The Last Hero*». Кожен студент має побудувати речення з ідіомою, а кожен наступний – повторити попереднє речення та додати власне. Важливо, що за правилами гри кожне нове речення має містити нову ідіому, а кожне наступне речення має відрізнятись за змістом. Наводимо приклад із теми *Body Idioms*:

– Іван: I adore my sister because she is my *flesh and blood*.

– Аліна: Ivan adores his sister because she is his *flesh and blood*.

When they talk, he is always *all ears*.

– Олексій: Ivan adores his sister because she is his *flesh and blood*.
When they talk, he is always *all ears*. Before the final exam, Ivan told her to *break a leg*.

Гру можна провести, як у прикладі вище, із реченнями, пов'язаними спільною тематикою, або, для студентів із рівнем володіння мовою нижче, не пов'язаними загальною ідеєю, тобто із будь-якими реченнями. «*The last hero*», тобто переможцем, стає той, хто сказав всі речення вірно, додавши останнє власне речення, після якого ніхто не продовжив гру. Це дуже азартна, активна та приваблива вправа. Окрім власне мовлення, слухання та мислення, вона розвиває пам'ять, що вкрай необхідно при засвоєнні ідіоматичних виразів, тому що ідіому не можна переказати, лише використати точно, дослівно. Також

задіяний весь активний лексичний запас ідіом за темою, і ним користується вся навчальна група протягом гри. Саме тому вважаємо цю активність максимально корисною.

Інша група специфічних ігрових завдань на засвоєння ідіом може бути названа «ігри із картками». Існує безліч ігрових усних вправ за різними тематичними спрямуваннями, але саме із ідіомами їх важко знайти у відкритому доступі, що зумовлено складністю цієї лексики. Водночас, адаптувати існуючий досвід ігри із картками під мовленнєву активність із ідіомами неважко. Це можуть бути картки із відкритими запитаннями What, Where, When, Why, Do you think, In your opinion та ін., кожна з яких містить ідіому за темою (див. рис. 1). Вони можуть бути поєднані додатковою темою, як у прикладі, або розрізненими, але містити вивчені ідіоми.

Why are many criminals not afraid of facing the music?	Do you think lawyers should give a hand to people accused of serious crimes? Why?	When can having your head in the clouds be considered a crime?
In your opinion, should criminals keep their lips sealed?	How should the customs keep an eye on smugglers?	As a rule of thumb, what should the court procedure be like?

Рис. 1. Картки-запитання за темою body idioms

Також це можуть бути картки із ідіомами, які просто необхідно пояснити, не показуючи картку іншим студентам, які мають її вгадати. Або це може бути будь-яка настільна гра (board game) на побудову речення, розповіді, запитання з заданою ідіомою.

Дійсно корисною є вправа, яку можна назвати «хрестики-нулики» – вона має подібні поле для гри та правила (див. рис. 2).

Завдання студентів полягає у тому, щоб у команді або самостійно побудувати лінію з декількох відповідей по горизонталі, вертикалі або діагоналі. Завдання на кожний квадрат поля можуть бути подібними до тих, що запропоновані автором вище (скласти речення, пояснити сутність, навести приклад та ін.). Цікаво також використовувати у грі квадрат “free”: це дає студентам можливість використати будь-яку ідіому за темою.

Таким чином, автором запропоновано великий інструментарій для

freeze your buns off	keep my head above water	pull your leg	by the skin of my teeth	water off a duck's back
face the music	live from hand to mouth	heavy heart	make my blood boil	all hands on deck
give a cold shoulder	flesh and blood	FREE	pat on the back	add insult to injury
under my thumb	keep your chin up	rule of thumb	stick your neck out	get something off my chest
have eyes in the back of your head	neck of the woods	all ears	put your money where your mouth is	sweet tooth

Рис. 2. Приклад ігрового поля «хрестики-нулики»

досягнення основної мети навчання ідіоматичним виразам, а саме активного їх використання у мовленні. Шляхом впровадження ідіом у практику спілкування викладач надає студентам можливість для всебічного розвитку мовлення, вдосконалення активного словникового запасу та мовленнєвої творчості. Саме різноманіття лексичних конструкцій, зокрема використання ідіоматичних виразів, дозволяє якісно сформувати навички мовлення.

Список бібліографічних посилань

1. Merriam-Webster online dictionary. [online] Available at: <https://www.merriam-webster.com/> [Accessed 24 October 2022].
2. Коваль, Л. М., Чаплик, О. А., Масон, С. Р. (2020) Використання ідіом у сучасному англійському діловому дискурсі. *Науковий вісник НЛТУ України*, 3, с.122-125.
3. Лаврухіна, В. Л. (2021) Використання фразеологічних одиниць у викладанні англійської мови як один з аспектів формування соціокультурної компетенції. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія*, 47, с.138-142.

4. Голуб, О. Б. (2022) Її Величність Ідіома. Методичний посібник на допомогу вчителям та учням при вивченні англійської мови. [online] Available at: <https://naurok.com.ua/metodichniy-posibnik-velichnist-idioma-292703.html> [Accessed 24 October 2022].

5. English idioms based on body parts | Learn English with Cambridge. [online] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=73Vrpslzt-c&t=76s> [Accessed 9 November 2022].

References

1. Merriam-Webster online dictionary. [online] Available at: <https://www.merriam-webster.com/> [Accessed 24 October 2022].

2. Koval, L. M., Chaplyk, O. A., Mason, S. R. (2020) Vykorystannia idiom u suchasnomu angliis'komu dilovomu dyskursi. [Using idioms in contemporary English business discussion]. *Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy*, 3, pp.122-125.

3. Lavrukhina, V. L. (2021) Vykorystannia frazeologichnykh odynyz' u vykladanni angliis'koi movy yak odyin z aspektiv formuvannia soziokulturnoi kompetenzii. [Using phraseological units in teaching English language as one of the aspects of creating sociocultural competence]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia*, 47, pp.138-142.

4. Holub, O. B. (2022) Yii Velychnist' Idioma. Metodychnyi posibnyk na dopomohu vchyteliyam ta uchniyam pry vyvchenni angliis'koi movy. [Her Majesty Idiom. Methodological resource to assist teachers and pupils in learning English language]. [online] Available at: <https://naurok.com.ua/metodichniy-posibnik-velichnist-idioma-292703.html> [Accessed 24 October 2022].

5. English idioms based on body parts | Learn English with Cambridge. [online] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=73Vrpslzt-c&t=76s> [Accessed 9 November 2022].